

Enfoque transdisciplinario de las Ciencias Sociales en Educación Media General. Una reflexión epistémica

Transdisciplinary approach to Social Sciences in General Secondary Education. An epistemic reflection

Piñero Salas, Keila Lorena¹

Correo: keilap264@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0746-6482>

Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela

Resumen

En la actualidad, con la serie de cambios económicos, sociales y tecnológicos emergidos a nivel mundial, el papel del conocimiento en la sociedad se encuentra en constante evolución a razón de nuevos paradigmas relacionados con la sociedad de la información, innovación, transformación de nuevas experiencias en el campo educativo, por lo tanto, se hace ineludible incorporar nuevas dinámicas y métodos alternos desde un modelo educativo inclusivo en países de América Latina, con visión competitiva transdisciplinaria y compleja, con énfasis al ámbito pedagógico, para comprender y aplicar el significado asociado a perspectiva transdisciplinaria y vincular la disertación teórica, con el desarrollo educativo. Se toma una institución de Educación Media General en Valencia, Venezuela, con uso del método fenomenológico, desde la acción pedagógica de cinco docentes del área de formación de Ciencias Sociales cuyos hallazgos evidencian el encuentro investigativo académico, divergencia en la comprensión de principios transdisciplinarios en el aula de clases.

Palabras claves: Educativo, método, sociedad, transdisciplinaria.

Abstract

Currently, with the series of economic, social and technological changes that have emerged worldwide, the role of knowledge in society is constantly evolving due to new paradigms related to the information society, innovation, and the transformation of new experiences in the educational field. Therefore, it is essential to incorporate new dynamics and alternative methods from an inclusive educational model in Latin American countries, with a competitive, transdisciplinary and complex vision, with an emphasis on the pedagogical field, in order to understand and apply the meaning associated with transdisciplinary perspective and link theoretical dissertation with educational development. A General Secondary Education institution in Valencia, Venezuela, is taken, using the phenomenological method, from the pedagogical action of five teachers in the Social Sciences training area, whose findings show the

¹ Licda. en Educación, mención Geografía. Magíster en Enseñanza de la Geografía. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela

academic research meeting, divergence in the understanding of transdisciplinary principles in the classroom.

Keywords: Educational, method, society, transdisciplinary.

Introducción

La educación y desarrollo de la ciencia deben responder a las demandas que los cambios tecnológicos, sociales, económicos productos de una sociedad en constante evolución y transformación plantean y mediante los cuales el hombre debe estar en continua formación para asumir nuevos desafíos trascendentales, orientado al desarrollo humano productivo y científico acorde con las exigencias de un escenario global, para lograr una educación, con fortaleza y respuesta a un conocimiento fructífero y heterogéneo, cualquier forma de conocer va representar, alguna perspectiva de aquel que aprende a través de un camino, para la reconstrucción de todos aquellos elementos, ya sean signos o símbolos que luego se plasman a partir del discurso, se convierten y se aproximan a las teorías Morín (2002).

Una aprehensión de conocimientos que geste la inclusión e integración, entre los diversos modos de análisis donde prevalezcan, las relaciones y conexiones de interdependencia, esa relación del sujeto y aquello que analiza desde su entorno, mediante esa curiosidad y esa inseparable necesidad de conocer del ser humano en formación educativa, mediante destrezas transmetodológicas y en su contexto escolar promueva las habilidades y fortalezas de seres humanos mediante aprendizajes significativos, donde esa formación por competencias, representan todas las direcciones que el sujeto se traza en la búsqueda de novedosas experiencias y adquisición de nuevas rutas, necesarias para mejorar el desempeño o realizar operaciones con eficiencia (Cejas et al., 2019).

La realización del presente estudio, se plantea como encuentro fructífero de investigación, desde una etapa inicial, al principio de fundamento epistémico fenomenológico, ya que permite complementar al sujeto investigador, como pilar fundamental, según el abordaje profundo de la conciencia del ser humano, sobre las experiencias de vida, uso de métodos de enseñanza que el docente imparte durante su praxis pedagógica, con énfasis en la concepción de transdisciplinariedad y como éstos, expresan, manifiestan y son capaces de interpretar el significado que ellos dan al uso de los temas tratados en clase en relación con esa integración de los aprendizajes de modo complementario.

Desde las necesidades educativas se comprende el rol de enseñanza, dirigida a un horizonte, que proyecte más allá de fundamentos asociados a una sola disciplina, ya que aún se evidencia el manejo de estrategias ancladas a métodos tradicionales y se suprime la incorporación de estrategias asociadas a conceptos globalizados, con énfasis en mayor argumentación pluridisciplinaria que trasciende de un contexto local a uno global. Por consiguiente, es fundamental comprender ¿Cuál es el significado de la transdisciplinaria para la acción docente de Ciencias Sociales desde el quehacer pedagógico e institucional en la Educación Media General (EMG)?, además ¿Cómo desarrolla desde una disertación abierta y de interacción múltiple, la acción pedagógica a modo transcomplejo? como balance de expresión alternativa y estrategia transdisciplinaria en el ámbito pedagógico.

1. Fundamentación teórica

1.1. Contextualización educativa transdisciplinaria

El acto de aprender, permite al ser humano, desarrollar su personalidad desde su propia intuición desde una valoración a sí mismo y la derivación de ese espíritu transformador, por tanto, para el desarrollo de un camino conducente a un aprendizaje sólido, es indispensable atender a la noción de educación. Según el Art. 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), “la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano...”, de acuerdo a este principio emanado de la ley, está enfatiza el importante rol del ser humano, referente a su posición, como ser pensante y actitud formativa académica dentro de la sociedad, con base a las experiencias, mediante el abordaje investigativo educativo.

Por tal motivo, se hace imprescindible en este horizonte interpretativo, destacar además por representar un eslabón fundamental el término enseñanza o principales componentes del proceso de enseñanza, docente, estudiantes, planificación, empleo de métodos con visión de generar aprendizajes competitivos. Enseñar es guiar, dirigir, acompañar desde un carácter didáctico sistémico y complejo a los aprendices a alcanzar su máximo desarrollo cognitivo, así como, sus propias experiencias de aprendizaje, sin que ello implique un condicionamiento, como algo sistémico establecido, por el

contrario, mediante las estrategias docentes, ayuden a despertar en el ser humano ese espíritu o deseos de aprender de modo recíproco (Osorio et al., 2021)

La enseñanza de las Ciencias Sociales, permite abrir un espacio para considerar aquellos criterios o aportes epistemológicos que se derivan de los acontecimientos cambiantes y nuevos tópicos que invitan a la sociedad a interactuar y generar debates de interés de carácter institucional formal o en referencia a un contexto global o transnacional con base a la reflexión actual, Vessuri (2022), para establecer una relación, entre el hombre y el contexto para el estudio de los fenómenos sociales es fundamental emplear el enfoque inter y transdisciplinario desde sus diferentes perspectivas, según la posición crítica de cada ser pensante, la primera porque permite la interrelación entre disciplinas y la transdisciplinariedad, mediante el esfuerzo intelectual, se orienta a esa forma de problematizar el modo de pensar, traspasar, encontrar una vía para fortalecer en los agentes del proceso pedagógico docentes y estudiantes, el desarrollo integral del conocimiento a través del enlace o contextualización, entre disciplinas con las Ciencias Sociales, a través de la misma y más allá de ella.

Su finalidad es lograr una complementariedad, la comprensión del mundo presente en el cual conviven los seres humanos y favorece el desarrollo de nuevos conocimientos, el propósito es reflexionar sobre esa relación compleja, que establece ese vínculo de interdependencia, entre las áreas del saber, en el caso de las Ciencias Sociales y sobre la acción que respecta al análisis de los fenómenos sociales, por lo que es indispensable mirar con precisión, esa relación, entre la ciencia y la práctica, enfocada al alcance del análisis y la comprensión, con esa práctica y horizonte interpretativo. En este sentido, Nicolescu (1996), afirma que: “La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina” (p. 37).

En síntesis, para hallar la producción del conocimiento, y esta conlleve a esa determinación de la ciencia desde la autorreflexión y participación activa del ser humano a partir de un modelo complejo, puede considerarse cómo los fenómenos, no pueden ser estudiados, ni abordados de manera aislada, todos los problemas se encuentran de algún modo entrelazados, se manifiestan de forma interdependientes y permite enrumbar, hacia la visión holística integrada del todo, mayor a la suma de las partes, cuyo engranaje de perspectivas disciplinarias, se enrumbe a la integración de nuevos conocimientos en la educación, ya que se debe manejar una fundamentación teórica, metódica y

metodológica, acorde al desarrollo de los contenidos, se trata de diferenciar la inter y transdisciplinariedad al momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza, para efectos de lograr mejores resultados de aprendizaje, de esta manera, mediante la transdisciplinariedad, se logra reflexionar desde la acción propia del sujeto y de forma consciente, sobre un método de estudio, entre disciplinas y su relación con el mundo local, global y mundial (Pérez et al., 2013).

Morín (1994) afirma: “la complejidad es un tejido (complexus, lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple” (p. 17). Se trata de encontrar, ante ese tópico de estudio, ese desplazamiento, entre las diversas disciplinas ya sea biológica, sociológica, cultural, tecnológica, con el fiel propósito de lograr esa relación compleja, que establece, un vínculo de interdependencia entre las diversas disciplinas científicas. Una educación desde la realidad en este caso del ser humano en formación de modo que se asuma, esa comprensión, como vivida y parte del mundo, el objetivo es abrir un horizonte, para la comprensión en Educación Media General, cuyo camino adherido a procesos formativos, se dirijan a incorporar un modo de enseñanza complementaria, según el eje transversal de enseñanza transdisciplinaria, esa relación dependiente, mutuo, para enfocar desde otro vértice, dialéctico, integral el tratado de los métodos y técnicas de enseñanza al momento de emplear los procesos de ejecución pedagógica asociados al currículo, una modalidad de integración con la realidad desde un abordaje holístico del todo a la parte y la parte al todo.

1.2. Educación global

En la actualidad, aun cuando el docente devela un significado, hacia clases con tendencia a explicar fenómenos con recursos enfocados al orden local y establece, esa conexión con la realidad y la particularidad, se hace fundamental la asociación, con materiales que apunten a una visión comprensiva desde un panorama o esfera mundial, además, se plantea la importancia del énfasis curricular, cualquier análisis fenoménico, que haga posible el empoderamiento de un docente investigador y en constante actualización, para favorecer las demandas direccionadas a superar competencias de los estudiantes de orden literario, lingüístico, comprensión lectora, análisis matemáticos, entre otras, disciplinas del saber científico que complementen el desarrollo de aprendizaje de las áreas de formación correspondientes al

plan de estudio establecido a fin de comprender, discernir y emplear, la inter y la transdisciplinariedad en los procesos de enseñanza respectivo al área de formación de las Ciencias Sociales.

La educación desde una perspectiva global, debe comprender el mundo, para dar respuesta al espacio local o viceversa, se debe comprender el espacio y por ende al mundo, ahora, desde las diversas tendencias educativas en la sociedad contemporánea exige la aplicabilidad de competencias y habilidades humanas para incorporar a través de estrategias pedagógicas a los sujetos a ambientes educativos más complejos reforzando la formación integral adecuándolas a su contexto de vida (Guemez et al., 2024).

Según Vázquez (2021), hoy es fundamental analizar, estudiar y sistematizar desde otros principios correspondientes al argot de otras disciplinas, mediante el propósito de sensibilizar el pensamiento humano, se logre pensar diferente y complementar, el aprendizaje, con sustento conforme a una posición crítica transdisciplinaria y en este mismo sentido, mientras, más dinámico sea su participación, más pueden crear nuevos conceptos, participar y obtener más aprendizajes, con otras disciplinas, como estudiantes acoplados de modo comunicativo, para develar una fructífera, participación y protagonismo para un desarrollo del conocimiento desde una perspectiva compleja.

2. Metodología

La presente experiencia pedagógica emerge de una investigación cualitativa descriptiva, con empleo del método fenomenológico, en este sentido, este método implica lograr una aprehensión o comprensión de la esencia del fenómeno directamente del significado de la experiencia vivida por los sujetos participantes en el estudio (Manen, 2003).

Para lograr los hallazgos se toman, cinco docentes, como informantes claves para el estudio, cuyos criterios de selección se encuentran fundamentados, según la muestra intencional en una experiencia mayor a diez años de servicio, licenciados en el área de formación de Ciencias Sociales, estudios de mejoramiento profesional, lugar de procedencia, edad, de manera que todos pueden describir o dar testimonios relevantes sobre el significado del fenómeno investigado, para lograr los hallazgos en la investigación fenomenológica, se emplea como instrumento la entrevista en profundidad.

Gurdián (2007) afirma que: “la o el sujeto, a partir de los relatos personales construyen un lugar de reflexión de autoafirmación (de un ser, de un hacer y de un saber), de objetivación de su propia

experiencia” (p. 197), el sujeto transforma sus experiencias sus percepciones, sentimientos o acciones subjetivas de modo que se develan y son medibles por el sujeto investigador. Una vez seleccionados los informantes claves se procedió a dar explicación a cada uno sobre el punto de investigación, además, se resguardó su identidad sustituyendo sus nombres por códigos (D= correspondiente a la palabra docente seguido de la letra inicial de cada uno de los nombres de los sujetos investigados) D.M, D.G, D.R, D.S, D.P, asimismo se le devolvió el registro de la entrevista para su respectiva verificación de los datos aportados.

3. Resultados: análisis y discusión

Los aportes, de acuerdo al encuentro con los hallazgos, se encuentran centrados en el significado del fenómeno en estudio, en este caso, el método transdisciplinario como aporte a la enseñanza de las Ciencias Sociales, de los cuales se toman los testimonios de 5 docentes con aplicabilidad de la epojé al margen de cualquier juicio de valor de los sujetos investigados, para obtener y observar los fenómenos tal cual se presentan en la conciencia de quiénes hacen vida desde la cotidianidad y praxis pedagógica en el aula a nivel de Educación Media General a través de los aportes obtenidos emergieron las microcategorías:

- Nivel de motivación y desempeño docente para incorporar herramientas pedagógicas innovadoras.
- Apego al objetivo y plan de estudios curriculares.
- Percepción docente del significado transdisciplinario.

Los resultados arrojados por los docentes consultados, develan un acentuado interés, en la necesidad de incorporar métodos, técnicas, destinadas al diseño e implementación de un camino que conduzca a establecer, una compleja interconexión entre las diversas disciplinas con las ciencias sociales, y la perspectiva global, para indagar sobre los temas desde el contexto real y complejo, para dar repuestas a los fenómenos de estudio, en este sentido (D.M), señala: “los jóvenes tienen necesidad de aplicar las tecnologías para el aprendizaje de las ciencias sociales, porque traigo estrategias, utilizo mi recurso el libro y ellos no dan con el objetivo, se les dificulta como más aprender”. La necesidad de incorporar clases, con materiales novedosos, como las tecnologías, podría ser una alternativa para quienes demuestran interés por aprender, para estudiar mapas, fotografías, videos como recurso visual y evitar

las mismas, sean tediosas, estén más actualizadas, se hagan uso de nuevas formas de aprendizaje y les permita a ellos también, participar, tomar las riendas desde una perspectiva pluridisciplinaria, protagónica y colaborativa en las clases de Ciencias Sociales, la transdisciplinarietà, tiene como intencionalidad, ajustar esas necesidades, enfocadas en lograr metodologías de enseñanza, más direccionadas a la transformación de la educación de modo que abra un espiral para la comprensión desde la pluralidad y diversidad de las ideas (Palacios, 2018).

Por otra parte, se indaga sobre el significado que tiene la transdisciplinarietà en la praxis docente y cómo la vincula con las Ciencias Sociales para el desarrollo de actividades institucionales en cuanto a la praxis pedagógica en sus translecturas, se evidencia el deseo de incorporar estrategias pedagógicas para lograr un aprendizaje transdisciplinario en este sentido el (D.G) manifiesta: “yo me apoyo con los textos de la Colección Bicentenario, sin embargo, trato de organizar y planificar con respecto a los temas y a la realidad que viven”. El docente aplica la transdisciplinarietà a partir de los programas contenidos en el plan de estudio, sin embargo, trata de organizar y planificar con respecto a los temas y a la realidad que viven.

En vista del significado que tiene para el docente el uso de la transdisciplinarietà en el aula, y las diferentes ventajas, mediante su empleo en la planificación y desarrollo de actividades académicas de orden institucional e inter-institucional, también se indaga en los docentes, sobre su percepción, comprensión y utilidad de transdisciplinarietà en la praxis docente y qué hechos develan acentuada importancia como parte de esa realidad que representa el contexto educativo o escenario académico cotidiano, compromiso e intencionalidad en la búsqueda de alternativas emergentes, al respecto (D.S) sostiene que: “tratamos todo lo posible como se decía antes de la globalización de los contenidos, nosotros trabajamos así, historia y por ejemplo, hacemos una Cartografía, crear espacios o encuentros de aprendizajes con la realidad, el contexto y sobre todo la interrelación con otras disciplinas”. Con respecto a esta idea, el significado de la transdisciplinarietà, se muestra una clara divergencia, para efectos de lograr el aprendizaje complejo, ya que se demuestra para los docentes como una concepción acentuada interdisciplinaria, en cuyo tópico observado en diferentes versiones, requiere de innovación, nuevos proyectos, salir del aula, dirigir los procesos de enseñanza hacia la globalización de contenidos, el manejo de lo cotidiano de la cartografía, son aspectos a reflexionar.

3.1. Análisis y discusión de los resultados

Se hace fundamental tener presente, una liberación de pensamiento integrador, tal como refiere el plan curricular, con una fortaleza del uso de temáticas que aporten, ya sean de índole regional, local o mundial, la posibilidad del docente de enfocar el acompañamiento, para la producción del conocimiento, basada en un contraste de campo axiológico en la formación del hombre, como ser social en el cual se reconozca, mediante un profundo ser humano, anclado a valores cívicos y morales en tanto repercuta en esa aceptación y significado ancestral y de carácter históricos a través de generaciones.

Para fortalecer, la ruta conducente a la realización o producción, durante los estudios de fenómenos sociales es necesario recurrir a varios niveles del pensamiento humano y desde un punto de vista cognoscitivo, para efectos de esta reflexión epistémica, se encuentra representada en cuatro fases como resultado de los encuentros de experiencias vividas como un reflejo de los sujetos en formación. La primera fase integración de principios disciplinares con las ciencias sociales; con ello el anclaje se encuentra estructurado de acuerdo a la temática en estudio o unidad seleccionada, incorporar aquello que amerite dar explicación al fenómeno en caso de estudiar los monumentos naturales, enfatizar la importancia de esta, con la biodiversidad, por mencionar alguna. Según Morín (2002), los problemas pueden ser resueltos desde cualquier disciplina, según su especialidad, desde alguna técnica o de forma contraria, estas disciplinas en la búsqueda de solución de los problemas, pueden responder a la conectividad o relación profunda a fin de hallar la concepción del objeto y el proyecto en común.

Otro aspecto imprescindible, es el hecho de enseñar los temas de Ciencias Sociales, a través estrategias pedagógicas por proyectos, al respecto Ochoa & Herrera (2022), afirman que: “como estrategia de enseñanza accede al trabajo transversal y la indagación sistemática, para buscar soluciones a problemas del entorno; en este método el conocimiento se produce mediante el intercambio de información de los actores involucrados” (p. 406), en el mismo contexto, durante el año escolar, con el propósito de hallar una relación, para poder defender o explicar, con más propiedades, los proyectos, por ejemplo; si el proyecto se vincula a la comprensión del origen y desarrollo de las plantas, cómo se podría estudiar el tema de las plantas desde las Ciencias Sociales, para lograr resultados apropiados y vinculados, con los proyectos pedagógicos, sin que ellos sean eludidos y por el contrario, se logren ver reflejados en trabajos con métodos alternativos donde guarden o tengan más relación, entre sus temáticas.

Figura 1. Acción estratégica docente

Fuente: Elaboración propia, (2025)

Para hallar una verdadera transformación desde una perspectiva transdisciplinaria en el aula, es fundamental enlazar, esas otras corrientes de principios a esa vértebra transversal que sirve como soporte, al fin u objeto de estudio de las temáticas de las Ciencias Sociales en Educación Media General, para ello, se debe recurrir a esos caminos de interpretación que moldean, esos resultados subyacentes en la búsqueda de respuestas al significado de todo aquello aprendido y que tienen un interés en común y, se favorezca de ese modo en lo más intrínseco, las destrezas del ser humano. En cuanto al proceso de aprendizaje de acuerdo a una segunda fase de los aprendizajes, es preciso señalar, en consistencia globalizante a esa búsqueda de respuestas, entre y más allá de las disciplinas, como resultado a esa metamorfosis de acuerdo a los fenómenos en el tiempo-espacio a través de una cosmovisión holística, aquella que toma el sentido total del universo como un método integral (Vélez, 2024).

El factor de aprendizaje del sujeto en el que intervengan la innovación y alcance de incorporación de nuevos métodos alternos y técnicas, son cruciales para el mejoramiento del rendimiento de los participantes que hacen vida en el subsistema escolar de Educación Media General en referencia a la tercera fase, concebida como desarrollo metacognitivo (creativo-interpretativo), desde el punto de vista de los resultados de esas relaciones verbales y escritas, porque prevalece una relación sintáctica de aquello que está escrito y da muestra de un significado y por otro lo interno que, también ante lo creativo del sujeto, además, debe responder a ese talento inspirado del cual derivan, la imaginación, sentimientos, aspectos visuales, auditivos, entre otros, para lograr una auténtica gestión del conocimiento, en este sentido, se refleja el siguiente diagrama sobre una perspectiva compleja transdisciplinaria.

Por último, es importante resaltar la cuarta fase, está derivada de esa aprehensión de relaciones lógicas y además complejas, con ello es ineludible el uso de un nuevo método a fin de comprender la razón a juicio crítico reflexivo de un escenario ecologizante de manera que se tome en consideración, todo aquello interconectado al contexto del sujeto y posibilita un mayor alcance a la comprensión de significados y del aprendizaje.

Reflexión epistémica de la transdisciplinarietà

Con la diversidad de cambios que suscitan a nivel mundial producto de las transformaciones, incorporación de tecnologías, Inteligencia Artificial (IA), cambios climáticos que inciden en la dinámica social, se hace imprescindible preguntarse cuál es la visión desde el aprendizaje, hoy desde la transdisciplinarietà como desafío que demanda una visión conjunta entre y más allá de las disciplinas para estimular un pensamiento crítico a fin de superar las barreras, hacia una comprensión integral y escolástica, el diálogo que pueda emerger y orientado desde lo multidisciplinario, conlleven a la solución de problemas o fenómenos sociales, propios de la contemporaneidad, ya que en la actualidad se exige un proceso trascendental donde se tomen en cuenta los factores sociales, de manera que genere esa contribución redirigida al hacer científico y en lo relativo, proporcione ventajas novedosas desde los conocimientos adquiridos y sirvan para redirigir a los sujetos en formación, a la adquisición de caminos sólidos formativos.

La transdisciplinarietà, representa un método de aprendizaje que permite al investigador anclar los principios fundamentales, conforme a la realidad, lógica y complejidad referente a la dinámica social

o comportamiento de determinados problemas abordados desde una rigurosidad metodológica tal que permite, tanto el estudio a través de un criterio científico abierto, mediante una disciplina capaz de auto reconocerse y además estudiarse a través de otras que le complementan, así mismo, la incorporación a la construcción del conocimiento humano, representan el marco esencial en el que ya se debe incorporar un aprendizaje de modo colaborativo, una metódica donde el trabajo en equipo apunte, hacia la conformación de saberes desde un intercambio y de carácter que rebase el trabajo extramuros, mediante el trabajo comunitario y empresarial centrado en vivencias y discusiones abiertas para el intercambio y sistematización en la producción de nuevos conocimientos.

En virtud del abordaje investigativo, con relación a las categorías emergentes de los encuentros realizados se consideran diversos datos importantes para llevar a cabo el proceso de transdisciplinariedad como patrón transmetodológico que promueva el desarrollo de aprendizajes complejos en el aula de clases a partir de algunos aspectos fundamentales, el primero referente al contexto real, este sin duda por el alcance e impacto que tiene desde el primer encuentro que se establece en el contexto donde hace vida el estudiante o el ser humano en formación y que le proporciona una posibilidad de captar, desarrollar, interpretar y representar aquello que estudia a través de la observación, este primer encuentro con la realidad corresponde al enlace transmetódico perceptivo descriptivo asociado a la realidad principio fundamental en el desarrollo de aprendizajes complejos.

En términos asociados a la elaboración de esta aproximación teórica denominada Aprendizaje Transmetodológico Complejo (ATC) en Educación Media General, se puede incorporar para su desarrollo y logro del objetivo previsto durante la aplicabilidad y desarrollo de la praxis docente en cuatro fases; Fase (1) comprendida también como fase inicial de desarrollo de aprendizaje se hace fundamental el empleo de diversas técnicas dentro de la cual se encuentra la observación participativa, aquella que permite a los sujetos que intervienen en el estudio realizar una colecta detalladas desde el contexto donde ésta se emplea, para describir acontecimientos las personas y la diversas dinámicas evidenciadas (Gurdián, 2007). En esta fase, se vive las experiencias con el fenómeno se trata de hallar un problema, esta fase se asocia al momento perceptivo de los participantes, se asume como un encuentro de iniciación durante el aprendizaje, como primer procedimiento vinculado al proceso reflexivo, por parte de los docentes y estudiantes al momento de analizar el fenómeno social, de modo relacionado a la realidad principio este de transdisciplinariedad.

Se promueve el estudio diagnóstico para comprender cómo los estudiantes perciben, identifican, comprenden y representa el hecho transdisciplinario durante el aprendizaje de las temáticas asociadas a las Ciencias Sociales, un recorrido digamos deconstructivo que se orienta o dirige a la búsqueda y encuentro de relaciones lógicas o fenómenos que se estudian dentro del texto, por consiguiente, en este primer encuentro surgen incertidumbres, curiosidades, ambigüedades y otras formas de pensamientos de aquellos que participan en el proceso de aprendizaje, en este sentido, se establece como estrategia esa forma de pensamiento dirigido a encontrar el significado a través de las múltiples interpretaciones, en este orden ideas, todas las relaciones que surjan ya sean a favor o en contra desde las características o cualidades que identifican a las fenómenos agentes sociales, pueden ser incluso diferentes u opuesta y en todo caso cuestionadas, por todos y cada uno de los seres humanos que se educan de modo integral a fin de establecer relaciones lógicas o posibles conexiones asociados al fenómeno abordado.

Con el imperativo de aplicar estrategias, incluso novedosas y que promuevan la participación del sujeto para estimular y fortalecer los aprendizajes se debe incorporar una fase (2) que además de emplear elementos asociados a la realidad, incorpore otras técnicas fundamentales para el desarrollo visionario y fundamentado en la educación holística, encargada de comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva multidimensional, ya que la realidad, está conformada por una variedad de acontecimientos vinculados entre sí, que denotan un carácter complejo propicio para desarrollar en el sujeto ese interés y esfuerzo cognitivo por descubrir y aprender sus diversas interacciones de interdependencia, como dinámica y abierta donde la inteligencia es el múltiple reflejo de diversas criterios y pensamientos del sujeto que versan sobre la conciencia crítica (Cortes, 2003).

Al momento del aprendizaje, durante la fase (3), tanto docentes, como estudiantes, tienen el deber de desarrollar las temáticas de modo transversal, los principios para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, en este orden de ideas, las técnicas para el desarrollo y a groso modo del encauzamiento para la obtención de nuevos aprendizajes, debe estar asociado a los contenidos de estudio, incorporar una lectura, una reflexión crítica, un ensayo, una construcción de problemas matemáticos asociados a la población de comunidades, por mencionar algunas a fin de hallar factores fundamentales, para la reconstrucción de saberes.

El criterio reconocimiento, diagnóstico, deconstrucción y reconstrucción del saber, ser, conocer y hacer, deben arrojar resultados que permite el logro a mayor nivel de competencias durante el estudio de la geografía, historia y ciudadanía, en este caso el estudiante puede responder de modo integral, pero además globalizado de aquello que sabe, como ser humano con componentes axiológicos, como la ética y respeto hacia la incorporación de disciplinas, como a los pasos y procedimientos, para resolver ejercicios donde se incorporen los tópicos de estudio de las Ciencias Sociales, además, que demuestren una clara destreza y habilidad de sus aprendizajes desarrollados.

Dar cumplimiento a la fase 4, después de reorganizar, reestructurar y reordenar las diversas técnicas y estrategias empleadas por los docentes y estudiantes de acuerdo a los tópicos de Ciencias Sociales en Educación Media General abordados, son esenciales ya que a su vez acuden a la representación, porque esta demuestra tanto la aplicabilidad de los principios empleados, como las destrezas al plantear los nuevos aprendizajes, cada sujeto es dueño y arquitecto de su creación, en tanto, podremos ver el mismo árbol, sin embargo, cada uno de los participantes refleja de algún modo su pensamiento crítico, con respecto a su frondosidad, fertilidad, aspecto, así mismo, develar el significado que tiene para cada uno y aun cuando sean variados, los aportes presentados, todos deberán conducir a un mismo fin, encontrar en el punto neurálgico la posible solución al objeto del fenómeno social en común

Consideraciones finales

La realidad en las aulas de clase, sobre todo a nivel de la población adolescente, aún refleja una muy marcada disparidad en cuanto a los niveles de aprendizaje de la población estudiantil, en contraste a los dinamizantes cambios de una marcada tecnología y nuevos medios de producción y consumo propios de los países desarrollados a nivel mundial, resulta apremiante la inserción de nuevas estrategias de enseñanza que coadyuven con el fortalecimiento de la calidad educativa de las próximas generaciones a través de la incorporación de aportes educativos transformadores, para hallar nuevas agendas estratégicas y cooperativas regionales en el ámbito suramericano que proporcione los datos necesarios, para lograr el cambio y la solidificación de una ruta alterna, para consolidar los patrones formativos, educativos, con la incorporación de los diferentes organismos públicos, privados y la sociedad civil.

Este artículo científico ha emergido centrado de modo natural desde una perspectiva inherente, el empleo y significado de los fundamentos epistémicos centrados en el tratado de métodos de enseñanza

aprendizaje de las Ciencias Sociales, con las diversas disciplinas, cuya finalidad es obtener de ese proceso transformador un espacio emancipador y reformador del pensamiento, para poder contrastar, entre todos y cada uno de los fundamentos, respuestas y alternativas a las posibles exigencias que hoy, la sociedad del conocimiento reclama, un escenario donde, optimice las competencias de los aprendizajes, con el objeto de dar respuesta desde una expresión de aproximación epistemológica sobre el hecho de aplicabilidad transcompleja. Durante el desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Sociales se llega a la fase interpretativa y se deja expresa la relevante y muy transformadora posible ruta a seguir y coadyuve a desempeñar un significativo encuentro con la transdisciplinariedad en el momento pedagógico dentro de las cuales cabe destacar:

- Intervención diagnóstica para conocer y enfrentar los diversos niveles de los estudiantes, si bien es cierto los jóvenes en etapa inicial de la Educación Media General vienen o preceden de una educación integral correspondiente a la etapa primaria o educación básica y según su concepción debería responder a parámetros de desarrollo en la producción del conocimiento, con ayuda entre disciplinas, por ello se trata de aplicar instrumentos de evaluación diagnóstica que, permitan al docente determinar las debilidades existentes y cuyos niveles de aprendizaje, creen un punto de arranque, para dar inicio a la familiaridad a los referentes teóricos asociados al plan curricular a fin de obtener mejores resultados de rendimiento académico de los estudiantes.
- Identificar desde un encuentro recreativo, participativo y dinámico el interés por desarrollar actividades estratégicas, técnicas que promuevan el liderazgo, participación y protagonismo de los estudiantes para desarrollar una significativa intervención entre y más allá de las disciplinas que complementan las Ciencias Sociales, siempre en consideración a los pilares axiológicos indelegables, sobre la moral, el respeto de los principios a emplear y tomar como base fundamental de otras disciplinas del saber.
- Promover la práctica de los principios de transdisciplinariedad, más allá de la realidad donde se encuentra, en este sentido, hacer hincapié en el estudio de los fenómenos sociales a partir de las relaciones lógicas y además complejas, se describa la realidad, establezca interconexión con el contexto donde vive y así mismo, lo compare y correlacione de acuerdo al fundamento epistemológico con el resto del mundo, diseñar estrategias de aprendizaje que analicen un panorama global de la temática de estudio, a través de

lecturas, cuentos, historias, representaciones y permita otorgar la posibilidad de transmitir, esa explicación de la parte al todo, del todo a la parte desde una perspectiva globalizada de las Ciencias Sociales.

- El docente debe romper, con el hermetismo tradicionalista y atreverse a emplear y complementar, con otras disciplinas desde el respeto a los principios teóricos para el desarrollo de aprendizaje de las Ciencias Sociales, sobre todo, para lograr esa coherencia y eslabón de anclaje, entre la diversidad de proyectos pedagógicos institucionales, porque le permite hacer visible, tanto el contenido que estudia conforme a la temática, como incorporar otras estrategias propulsoras en los estudiantes de nuevas habilidades de aprendizaje, incentivar, la curiosidad, creatividad, inventiva e imaginación, por mencionar algunas.
- Por otra parte, se hace fundamental comprender, diferenciar y emplear la praxis docente desde un enfoque emergente teórico denominado transcomplejidad de las Ciencias Sociales, concebida como ciencia encargada del estudio desde los fenómenos sociales desde la interconexión de diversas disciplinas y más allá de ellas, cuya finalidad es lograr la comprensión o desarrollo metacognitivo de quienes participan en el proceso formativo. Por lo tanto, el propósito fundamental al acercamiento ante el significado de transdisciplinariedad que brota de la conciencia humana, es un camino crucial para crear un ámbito generador de nuevas posturas a considerar, para el desarrollo y un nuevo tratamiento a la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Media General y a su vez, abra un espacio para la disertación y el discernimiento de quienes son capaces de indagar y se atreven a aportar nuevas posturas críticas reflexivas y sobre todo, en la búsqueda de nuevas investigaciones, siempre dirigidas al mejoramiento y optimización de la enseñanza.
- Las actividades de Ciencias Sociales, deben impulsar, nuevas experiencias de aula a partir de jornadas de enseñanza aprendizaje, mediante ejemplificaciones que despierten el interés, la motivación, la intuición, no sólo de quien enseña, sino de quien aprende, asociadas a incentivar incluso emociones, sentimientos despertar la imaginación, la creatividad, conforme a valiosos recursos de índole literario, cultural, biológico, lingüístico, histórico entre otros que despierten ese sentido particular de explorar una comprensión desde la complejidad del pensamiento humano vivencial, en otras palabras, no se puede estudiar, alguna temática, sin comprender el contexto de quien lo vive.

Tal como, la simplicidad del significado de una pintura por mencionar, que también representa un arma poderosamente hermenéutica, porque también, adquiere un carácter interpretativo comprensivo, así Manen (2003) afirma “como los artistas se dedican a dar forma a su experiencia de vida, los productos de arte son en cierto, sentido experiencias vividas, transformadas en configuraciones trascendidas” (p. 91). En este camino, la educación transdisciplinaria debe prevalecer para infundir interés en el estudiante, para buscar solución y desarrollar formas de producción respaldadas, con operaciones, contribuyentes con tareas de reorganización del discurso mediante una complementariedad, con intervención o transversalidad de una significativa reflexión permanente.

Referencias

- Cejas, M., Rueda, M., Cayo, L., & Villa, L. (2019). Formación por competencias: reto de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(1), 94–101. <https://produccioncientificaluz.org/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* (Extraordinaria), 5.453, marzo 2000. Caracas.
- Cortes, A. (2003). Implicaciones psicopedagógicas de un desarrollo moral íntegro: La educación holística. *Revista Iberoamericana de Educación*, 33(2). <https://rieoei.org/RIE/article/view/3011>
- Guemez, M., Zamudio, A., & Reza, R. (2024). Tendencias para la educación global y de calidad: Retos para el profesorado. *Revista Ciencia Latina Internacional*, 8(1), 5990–6014. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/9948/14633>
- Gurdián-Fernández, A. (2007). *El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa*. San José, Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) / Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
- Manen, V. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida*. Colección Idea Universitaria. Barcelona, España.
- Morin, E. (2002). *La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Nicolescu, B. (1996). *La transdisciplinariedad: Manifiesto*. México, D.F.: Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, A.C.
- Ochoa, E., & Herrera, J. (2022). Pedagogía por proyectos como estrategia metodológica de motivación para la enseñanza. *Revista Educare – UPEL-IPB*, 26(1), 389–409. <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/>

- Osorio, L., Vidanovic, A., & Finol, M. (2021). Elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje y su interacción en el ámbito educativo. *Revista Científica Qualitas*, 23(23).
- Palacios, M. (2018). Aproximación teórica basada en la integralidad de saberes matemáticos desde la visión de la transdisciplinariedad. Universidad de Carabobo, Venezuela.
- Pérez Luna, E., Moya Noris, A., & Curcu Colón, A. (2013). *Educere: La revista venezolana de educación*, 17(56), 15–26.
- Vásquez, L. (2021). *Entramado teórico epistémico transdisciplinario de la sensibilización proambiental para el turismo sostenible*. Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora de Venezuela.
- Vélez, L. (2024). La educación desde una perspectiva holística con un enfoque de protección de derechos constitucionales. *Código Científico: Revista de Investigación*, 5(E4), 373–396.
- Vessuri, H. (2022). Las ciencias sociales en el nuevo orden mundial. *Revista Ciencia, Tecnología y Política*, 8(70). Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en **Revista Ethos**, la autora **Piñero Salas, Keila Lorena** declara al Comité Editorial que no tiene situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: **Enfoque transdisciplinario de las Ciencias Sociales en Educación Media General. Una reflexión epistémica**, en relación con su publicación. De igual manera, declara que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiente que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad, así también declara que, en la preparación de este manuscrito, no se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa para la redacción de textos o interpretación de datos.

